

FISIOPATOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UMA ABORDAGEM ACADÊMICA

Pathophysiology and Clinical Manifestations of Heart Failure: An Academic Approach

THIAGO CROCOLI BALBINOT

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

EDUARDO PEREIRA RICCHETTI

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

NICOLAS GABRIEL MATTANA PICCOLI

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

OTÁVIO BUSKE PEDROTTI

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

JOÃO MIGUEL GROSSI

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

NICOLAS GIASSON PINTO

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

ENZO GIASSON PINTO

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

TOMÁS SGANDELLA FONTOURA

Acadêmico de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul RS.

MATHEUS RAMOS DA SILVA

Graduado de Medicina pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS.

Residência em Clínica Médica pelo Hospital Pompéia, Caxias do Sul, RS.

Residência em Cardiologia pelo Hospital Geral, Caxias do Sul, RS.

FISIOPATOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UMA ABORDAGEM ACADÊMICA

Introdução: A IC é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo todo, afetando milhões de pessoas e gerando um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Compreender os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a essa condição é essencial para desenvolver tratamentos mais eficazes e melhorar o prognóstico dos pacientes em suas manifestações clínicas. **Objetivo:** revisar acerca da fisiopatologia da insuficiência cardíaca e compreender suas manifestações clínicas como implicações na saúde global da família e da comunidade. **Metodologia:** revisão bibliográfica narrativa dos livros “Tratado de Fisiologia Médica de Guyton”, “Tratado de Doenças Cardiovasculares de Braunwald” e “Bates: Propedêutica Médica”, no artigo de revisão “Insuficiência Cardíaca” da plataforma médica “AMBOSS Medical Knowledge”, e em 8 artigos da base de dados “Pubmed”, selecionados através de orientação docente, dadas as suas abordagens gerais e de fácil compreensão. **Resultados e Discussão:** A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica complexa que envolve uma série de adaptações fisiológicas, com variações de apresentação conforme a fase da doença e os mecanismos compensatórios ativados. A insuficiência cardíaca, fisiologicamente, pode ser classificada dicotomicamente em ICFEr (insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, outrora “sistólica”) ou ICFEp (insuficiência cardíaca de ejeção preservada, outrora “diastólica”), enquanto que, clinicamente, pode ser compensada ou descompensada, dependendo da eficácia dos mecanismos de regulação do organismo. **Considerações Finais:** Para mitigar os efeitos deletérios da IC, é essencial desenvolver e implementar estratégias terapêuticas: medicamentos, terapias emergentes, abordagens personalizadas, prevenção de riscos e reabilitação cardiovascular, além da conscientização dos cuidadores e dos pacientes, são essenciais para o manejo de uma síndrome complexa como a insuficiência cardíaca.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Fenômenos Fisiológicos Circulatórios e Respiratórios; Medicina Clínica.

PATHOPHYSIOLOGY AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF HEART FAILURE: AN ACADEMIC APPROACH

Introduction: Heart failure is a leading cause of morbidity and mortality worldwide, affecting millions of people and significantly impacting patients’ quality of life. Understanding the pathophysiological mechanisms underlying this condition is essential to developing more effective treatments and improving patient prognosis in its clinical manifestations. **Objective:** to review the pathophysiology of heart failure and understand its clinical manifestations as implications for the overall health of the family and community. **Methodology:** narrative bibliographic review of the books “Treatise on Medical Physiology by Guyton”, “Treatise on Cardiovascular Diseases by Braunwald” and “Bates: Medical Propaedeutics”, in the review article “Heart Failure” from the medical platform “AMBOSS Medical Knowledge”, and in 8 articles from the “Pubmed” database, selected through teaching guidance, given their general and easy-to-understand approaches. **Results**

and Discussion: Heart failure (HF) is a complex clinical condition that involves a series of physiological adaptations, with variations in presentation depending on the phase of the disease and the compensatory mechanisms activated. Physiologically, heart failure can be classified dichotomously into HFrEF (heart failure with reduced ejection fraction, formerly “systolic”) or HFpEF (heart failure with preserved ejection fraction, formerly “diastolic”). At the same time, clinically, it can be compensated or decompensated, depending on the effectiveness of the body's regulatory mechanisms. **Final Considerations:** To mitigate the deleterious effects of HF, it is essential to develop and implement therapeutic strategies: medications, emerging therapies, personalized approaches, risk prevention and cardiovascular rehabilitation, in addition to raising awareness among caregivers and patients, which is essential for the management of a complex syndrome such as heart failure.

Keywords: Heart Failure; Circulatory and Respiratory Physiological Phenomena; Clinical Medicine.

INTRODUÇÃO

Apesar das repetidas tentativas de descobrir um mecanismo fisiopatológico único que explique de forma precisa a síndrome clínica da insuficiência cardíaca (IC), nenhum paradigma conceitual isolado tem resistido ao teste do tempo, demonstrando que a IC possui uma fisiopatologia variável. No estudo de sua fisiopatologia, considera-se tal condição como crônica, deixando, assim, de ser algo agudo, como muitos de seus fatores etiológicos, para ser um processo paulatino e congestivo.

A IC é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo todo, afetando milhões de pessoas e gerando um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Compreender os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a essa condição é essencial para desenvolver tratamentos mais eficazes e melhorar o prognóstico dos pacientes. Este trabalho busca aprofundar o conhecimento sobre a IC, abordando tanto suas características clínicas quanto os processos biológicos e moleculares que contribuem para a sua progressão. Ao explorar as diferentes manifestações da IC e seus mecanismos compensatórios, esperamos fornecer uma base sólida para futuras pesquisas e intervenções terapêuticas a ela direcionadas.

METODOLOGIA

O presente trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica narrativa acerca da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, com o intuito de compreender, através dela, suas manifestações clínicas como implicações na saúde global da família e da comunidade. Baseia-se nos

livros “Tratado de Fisiologia Médica de Guyton”, “Tratado de Doenças Cardiovasculares de Braunwald” e “Bates: Propedêutica Médica”, no artigo de revisão “Insuficiência Cardíaca” da plataforma médica AMBOSS Medical Knowledge, e em 8 artigos da base de dados “Pubmed”, selecionados através de orientação docente, dadas as suas abordagens gerais e de fácil compreensão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca

Os pacientes com insuficiência cardíaca, de início, podem ser divididos em 2 grupos: a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida/sistólica (ICFEr) e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada/diastólica (ICFEp). Ressalta-se, porém, que essas classificações servem apenas a curto prazo, elencando diferenças macroscópicas e microscópicas iniciais importantes – iniciais, pois, ao longo do tempo, ambas as insuficiências se unem em uma congestão cardíaca mista.

Em um estado fisiológico, as relações entre a massa miocárdica, o diâmetro e a espessura da parede são constantes, promovendo seu funcionamento biológico normal.

Em um estado patológico denominado “concêntrico”, presente nas ICFEp (fração de ejeção cardíaca maior de 50%), e causado por fatores como hipertensão arterial crônica descontrolada e estenose aórtica, a parede miocárdica apresenta ganho de espessura (em razão da hipertrofia fisiológica causada pela necessidade de aumento da força de contração e redução da pressão transmural da câmara), com aumento da massa muscular e dos sarcômeros miocárdicos paralelos.

Em um estado patológico excêntrico, presente nas ICFEr (fração de ejeção cardíaca menor que 40%), causado por regurgitações valvares e cardiomiopatias dilatadas (aumento do volume de sangue na câmara provoca a sua distensão), a parede miocárdica apresenta perda de espessura, com inverso ganho de diâmetro e circunferência.

Dessa forma, elenca-se que, de início, as modificações das câmaras cardíacas são fisiológicas. Entretanto, com a cronificação da doença, quando a patologia vence a fisiologia, a descompensação do quadro dá início à síndrome clínica mórbida da insuficiência cardíaca.

De modo geral, a IC começa após um evento inicial que reduz a capacidade de bomba do coração (DC). Após esta redução, uma variedade de mecanismos compensatórios é ativada, como vimos nas alterações estruturais do ventrículo, incluindo os sistemas nervoso adrenergico (SNS),

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e inflamatório (citocinas e radicais livres). Da mesma forma, vale reforçar o fato de que, com o passar do tempo, como citado, as classificações de tipos de IC perdem a sua relevância clínica, já que paulatinamente, as duas situações patológicas tornam-se praticamente iguais. A título elucidativo, o SNS é ativado pela queda de pressão arterial nos barorreceptores carotídeos e aórticos, em razão das falhas da bomba cardíaca, levando à estimulação simpatoadrenérgica, no coração, o que aumenta o inotropismo, o cronotropismo e o lusitropismo, isto é, aumenta a força de contratilidade e a frequência cardíaca, aumento o débito e a função contrátil. Notemos que esse mecanismo tenta compensar a insuficiência da bomba cardíaca. Além disso, temos a vasoconstrição arterial e venosa dos leitos sanguíneos estacionários, que abrigam grande quantidade de sangue, aumentando o volume circulante e, conseqüentemente, o funcionamento cardíaco.

Analogamente, com a diminuição da chegada de sangue no aparato renal, mais especificamente nas células justaglomerulares e na mácula densa, em razão da redução do débito cardíaco pela insuficiência da bomba, o corpo, novamente, compreende a necessidade de se aumentar a pressão arterial: nos rins, isso é feito pelo aumento do volume. A renina estimula a angiotensina II, que, juntamente com a aldosterona, reabsorve Na^+ e H_2O ; libera ADH, preservando volume, aumentando a sede e o apetite por Na^+ , aumentando a pressão arterial. Todavia, os receptores AT1 da angiotensina II promovem danos oxidativos e inflamatórios em um mecanismo de estresse retroalimentativo: o aumento da oxidação de estruturas cardiovasculares, em razão da exacerbação de angiotensina II, por exemplo, aumenta a produção de ROS (Espécies de Oxigênio Reativas), associadas à transcrição de fatores pró-inflamatórios, pró-apoptóticos, necrosantes e fibróticos. Além disso, também se relacionam com patologias moleculares que diminuem a capacidade de contração cardíaca, dado que a natureza do miócito é plurifacetada.

As patologias moleculares que se relacionam à insuficiência cardíaca, evidentemente, relacionam-se com a exacerbação dos mecanismos neuro-hormonais e de sua dessensibilização de receptores, estruturas e processos. Além disso, ROS e citocinas pró-inflamatórias parecem exercer importante papel na remodelagem da estrutura do coração.

Evidencia-se, por exemplo, que na insuficiência cardíaca os canais de cálcio do tipo L, isto é, aqueles que trazem o Ca^+ livre do citosol para posterior contração, estão diminuídos, diminuindo o aporte iônico e, conseqüentemente, a capacidade de funcionamento da fibra muscular.

Da mesma forma, a capacidade da bomba SERCA de captar os Ca^{+} liberados na contração muscular aparente estar diminuída, reduzindo a capacidade contrátil das próximas, gerando um ciclo vicioso de fraqueza miofibrilar em razão da baixa concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático (RS).

Além disso, as ligações do Ca^{+} com as miofibrilas, mais especificamente as interações moleculares do Ca^{+} com as moléculas de troponina e tropomiosina (essenciais para a contração) estão alteradas, diminuindo a capacidade de contração do sarcômero, e, conseqüentemente, do músculo.

Por fim, evidencia-se: maior saída do Ca^{+} citosólico para o meio extracelular, também diminuindo a concentração iônica e o inotropismo; vazamentos dos canais de rianodina Ryr, fazendo com que a concentração de cálcio dentro do SR diminua ainda mais, piorando ainda mais a contração do coração; e estresse oxidativo, em razão da evidenciada baixa eficiência das interações das miofibrilas entre si, com mais energia (adenosina trifosfato - ATP) gasta para que uma contração efetiva aconteça, mais oxidação mitocondrial e produção de espécies reativas de oxigênio.

Consequências e Características Associadas à Insuficiência Cardíaca (IC)

Assim, a insuficiência cardíaca (IC) é uma condição clínica complexa que envolve uma série de adaptações fisiológicas, com variações de apresentação conforme a fase da doença e os mecanismos compensatórios ativados. A insuficiência cardíaca pode ser clinicamente classificada em compensada e descompensada, dependendo da eficácia dos mecanismos de compensação do organismo.

Como vimos, após eventos como o infarto agudo do miocárdio, o organismo pode tentar compensar a lesão através de mecanismos fisiológicos como a ativação do Sistema Nervoso Simpático (SNS). Este, por meio do reflexo barorreceptor e quimiorreceptor, aumenta a frequência cardíaca, a vasoconstrição e o inotropismo, promovendo uma tentativa de recuperação da área miocárdica lesada. Esses mecanismos são fundamentais para manter a função cardíaca a curto prazo, mas sua eficácia é limitada, levando, eventualmente, à redução da reserva cardíaca.

A retenção de líquidos, com a conseqüente redução do volume urinário e a diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG), também desempenha um papel crucial na compensação da IC.

Resumidamente, na IC compensada, o débito cardíaco em repouso permanece próximo ao normal, mas a reserva cardíaca está reduzida. Em situações de esforço, o coração não consegue atender às demandas aumentadas, resultando em sintomas como dispneia e fadiga muscular. Já na IC descompensada, a falha nos mecanismos compensatórios leva a um ciclo vicioso, com aumento da pressão venosa central, retenção de líquidos e, eventualmente, morte.

Sintomas e Achados Clínicos

Na fase aguda da insuficiência cardíaca, os sintomas são geralmente mais evidentes e típicos, incluindo dispneia, fadiga, ortopneia e crepitações pulmonares. Nessa fase, a redistribuição sanguínea devido à sobrecarga de volume nas extremidades inferiores pode agravar a dispneia.

Por outro lado, pacientes com insuficiência cardíaca crônica, devido à eficácia dos mecanismos compensatórios, podem apresentar poucos ou nenhum sintoma. O sistema linfático, que desempenha um papel importante no manejo da congestão, consegue lidar com o excesso de líquido, prevenindo edemas evidentes. Portanto, ao avaliar um paciente com IC crônica, é necessário um exame clínico mais detalhado e específico, incluindo sinais como aumento da pressão venosa jugular (PVJ), dispneia paroxística noturna e a presença de bulhas cardíacas, como a terceira bulha (B3), indicativa de IC sistólica, ou quarta bulha (B4), associada à IC diastólica.

Consequências e Comorbidades

Além dos sintomas cardiorrespiratórios, a IC pode desencadear uma série de comorbidades que afetam significativamente a qualidade de vida do paciente.

Déficit Cognitivo: Estudos demonstraram que mais de 70% dos pacientes com IC classe III ou IV da NYHA apresentam déficits cognitivos, particularmente em pacientes idosos. Esse comprometimento cognitivo está frequentemente associado a isquemias cerebrais subclínicas e atrofia cortical e ventricular, o que pode afetar a função cognitiva e o comportamento do paciente.

Disfunção Respiratória: Pacientes com IC frequentemente apresentam dificuldades respiratórias, com padrões de respiração anormais, como a respiração de Cheyne-Stokes, devido à falha no controle da pCO₂. Este distúrbio ocorre em razão da diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, comprometendo a regulação da respiração durante o sono.

Insuficiência Renal: A hipoperfusão renal, que resulta da falha cardíaca, pode levar à insuficiência renal aguda ou crônica, complicando ainda mais o quadro clínico da IC.

Anemia: A prevalência de anemia em pacientes com IC pode superar 25%, sendo principalmente decorrente da má absorção de nutrientes e ferro devido à congestão sistêmica, o que agrava a condição clínica do paciente.

Exames Diagnósticos e Prognóstico

Diversos exames complementares são essenciais para a avaliação e prognóstico da insuficiência cardíaca.

Eletrocardiograma (ECG): A presença de fibrilação atrial, alongamento do segmento QT e arritmias são comumente observadas em pacientes com IC.

Ecocardiograma: Permite avaliar alterações nas funções cardíacas e identificar causas estruturais de IC, como doenças valvares.

Peptídeos Natriuréticos (PNA): Os níveis elevados de PNA são um importante biomarcador prognóstico, sendo usados também para excluir o diagnóstico de IC. Pacientes com níveis elevados de PNA têm maior risco de mortalidade e internações frequentes.

Creatinina e Troponina T: A elevação da creatinina sérica é indicativa de insuficiência renal, enquanto a elevação da troponina T reflete a lesão miocárdica, com potencial para ser um fator prognóstico.

Hiponatremia: A retenção excessiva de líquidos pode resultar em diluição do sódio sanguíneo, um marcador importante da gravidade da IC.

Classificação Funcional e Prognóstico

A classificação funcional da NYHA (New York Heart Association) é fundamental para a estratificação do risco e o manejo da IC. Pacientes nas classes III e IV apresentam um risco significativamente maior de hospitalizações e mortalidade, enquanto pacientes na classe II, embora com sintomas mais controlados, ainda estão sujeitos a morte súbita devido à progressão da doença. A otimização do tratamento clínico é essencial em todas as fases da IC, visando minimizar os sintomas e prolongar a sobrevida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição patológica complexa que resulta da incapacidade do coração de bombear sangue eficazmente. Inicialmente, as alterações nas câmaras cardíacas são fisiológicas, mas, à medida que a doença progride, estas tornam-se patológicas, causando descompensação e originando a síndrome de insuficiência cardíaca.

O SNS, por exemplo, aumenta a contratilidade e a frequência cardíaca para compensar a insuficiência da bomba. O SRAA aumenta a pressão arterial através da reabsorção de sódio e água pelos rins. No entanto, estas respostas levam a danos oxidativos e inflamatórios, agravando a condição cardíaca.

No nível molecular, a IC está associada a alterações nos canais de cálcio e nas interações nas miofibrilas, essenciais para a contração muscular. A redução na capacidade de captação de cálcio e a saída aumentada do cálcio citosólico contribuem para a diminuição da contratilidade do coração e a fraqueza muscular.

Para mitigar os efeitos deletérios da IC, é essencial desenvolver e implementar estratégias terapêuticas. Medicamentos como inibidores da enzima conversor de angiotensina (IECAs), bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRAs), betabloqueadores, antagonistas dos receptores de aldosterona e inibidores do SGLT-2 demonstraram benefícios significativos na redução da mortalidade e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, terapias emergentes que visam diretamente as espécies reativas de oxigênio (ROS) e vias inflamatórias podem oferecer novas esperanças no tratamento da IC. Abordagens personalizadas, baseadas no perfil genético e biomarcadores específicos de cada paciente, também têm potencial para melhorar os resultados clínicos.

A reabilitação cardíaca, incluindo atividade física supervisionada e programas de educação, é fundamental para melhorar a capacidade funcional e reduzir o risco de hospitalizações. A conscientização pública sobre a prevenção de fatores de risco, como hipertensão, diabetes e obesidade, é crucial para combater a crescente prevalência da insuficiência cardíaca. A colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores, formuladores de políticas e a comunidade é vital para enfrentar essa condição complexa e multifacetada.

REFERÊNCIAS

- AMBOSS. Heart failure. AMBOSS Medical Knowledge, 21 jun. 2024. Disponível em: <https://www.amboss.com/us/knowledge/heart-failure/>. Acesso em: 02 abr. 2025.
- BICKLEY, Lynn S. *Bates: propedêutica médica*. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
- BOZKURT, B. et al. Heart failure epidemiology and outcomes statistics: a report of the Heart Failure Society of America. *Journal of Cardiac Failure*, [S. l.], v. 29, n. 10, p. 1412–1451, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2023.07.006>. Acesso em: 03 abr. 2025.
- COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. Diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, v. 111, n. 3, supl. 1, p. 436-539, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20180190>. Acesso em: 08 abr. 2025.
- GIOLI-PEREIRA, L. et al. Predictors of one-year outcomes in chronic heart failure: the portrait of a middle income country. *BMC Cardiovascular Disorders*, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 251, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12872-019-1226-9>. Acesso em: 06 abr. 2025.
- GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. *Tratado de fisiologia médica*. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- HEIDENREICH, P. A. et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, [S. l.], v. 145, n. 18, p. e895–e1032, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063>. Acesso em: 08 abr. 2025.
- LETO, L.; FEOLA, M. Cognitive impairment in heart failure patients. *Journal of Geriatric Cardiology*, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 316–328, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2014.04.007>. Acesso em: 04 abr. 2025.
- MANN, D. L.; ZIPES, D. P.; LIBBY, P.; BONOW, R. O. *Tratado de doenças cardiovasculares de Braunwald*. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2 v.
- SCHMIDT, A.; PAZIN FILHO, J. A.; MACIEL, B. C. Epidemiologia no século XXI. *Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo*, São Paulo, p. 230, 2016.
- SCHWINGER, R. H. G. Pathophysiology of heart failure. *Cardiovascular Diagnosis and Therapy*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 263–276, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.21037/cdt-20-302>. Acesso em: 01 abr. 2025.
- TANAI, E.; FRANTZ, S. Pathophysiology of heart failure. In: TERJUNG, R. (ed.). *Comprehensive Physiology*. [S. l.]: Wiley, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cphy.c140055>. Acesso em: 08 abr. 2025.